

ЛОЙИХАВИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ХАЛҚАРО АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ

Рамазонов Азизбек Рашит ўғли

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг
Лойиҳа бошқаруви мутахассислиги тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7509627>

Жаҳон иқтисодиётидаги бугунги глобал ўзгаришлар ва ривожланишлар инвестициялардан самарали фойдаланиш натижалари бўлиб, бу, ўз навбатида, давлатлар ўртасидаги халқаро иқтисодий муносабатларнинг юксалиши асосидаги халқаро капитал ҳаракатининг йўналишлари ва фаоллашувига мувофиқ юзага келмоқда. Халқаро капитал ҳаракати, нафақат, алоҳида давлатлар иқтисодиёти, балки, у жойлашган минтақа иқтисодиёти, шунингдек, жаҳон иқтисодиётининг бугунги ривожини ва истиқболи учун муҳим аҳамият касб этувчи омил ҳисобланади. Шу боисдан бугунги кунда ҳар бир давлат халқаро иқтисодий муносабатларда у жойлашган минтақадаги яқин, қўшни давлатлар билан ҳам алоқаларни ҳар томонлама мустаҳкамлаб бориши асосида халқаро капитал ҳаракатининг фаол иштирокчисига айланишига интиломи лозим.

Барчамизга маълумки, жаҳон миқёсида халқаро капитал ҳаракати ўрганилганда ва унга баҳо берилганида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ)нинг минтақалар бўйича ҳаракати, яъни унинг экспортёрлари ва импортёрлари бўйича таркиби ва динамик ўзгаришлари таҳлил қилинади. Бу ҳолат миллий ва халқаро иқтисодиёт ривожини двигатели бўлган ТТХИнинг ўрганилаётган даврда минтақалар бўйича ўсиши ва унга таъсир этувчи омилларни баҳолашга асосланади.

ТТХИнинг иқтисодиёт учун аҳамияти жуда катта бўлиб, улар ёрдамида миллий иқтисодиётга замонавий техника ва технологияларни, илғор бошқарув тажрибаларини арзон баҳо ва қулай шароитларда олиб келиш, иқтисодиётни диверсификациялаш, модернизациялаш, рақобатбардошлигини ва экспорт салоҳиятини ошириш кабиларга эришилади. Яна бир муҳим афзаллиги шундаки, улар бир иқтисодиётдаги йирик инвестиция талаб лойиҳаларни турли иқтисодиётлар капитали бирлашуви асосида молиялаштириш ва амалга ошириш имконини беради. Бундай лойиҳаларни молиялаштириш жаҳон амалиётида лойиҳавий молиялаштириш, деб аталади.

Лойиҳавий молиялаштириш - бу йирик инвестиция лойиҳасини молиялаштиришда бир қанча инвесторлар (жумладан, молия-кредит муассасалари) ресурсларининг бирлашиши ва рискларнинг лойиҳа

иштирокчилари ўртасида тақсимланиши, лойиҳага жалб этилган кредитнинг эса уни амалга оширишдан олинган даромадлар ҳисобидан қайтарилишига асосланган молиялаштириш усули ҳисобланади.

Лойиҳавий молиялаштиришнинг аҳамияти шундаки:

- у орқали турли манбалар ҳисобидан йирик миқдордаги маблағларни бир жойга бирлаштира олиш имкони яратилади;
- амалга оширилиши ўта мураккаб бўлган, лекин, миллий ва жаҳон иқтисодиёти ривожини учун ҳам аҳамияти юқори бўлган инвестиция лойиҳаларини рўёбга чиқариш таъминланади;
- ички ва ташқи бозордан турли ресурсларни нисбатан арзон баҳоларда кенг жалб этиб, истеъмолчиларга катта миқдордаги сифатли ва арзон маҳсулотларни етказиб беришга эришилади;
- инвестиция лойиҳаси амалга оширилаётган давлатнинг хорижий давлатлар, халқаро молиявий институтлар билан алоқалари янада ривожланади;
- инвестиция лойиҳаси амалга оширилаётган иқтисодиётга хорижий инвестициялар ва кредитларни кенг жалб этиш орқали давлатнинг халқаро капитал ҳаракати ва тақсимотида фаол иштирок этишига эришилади;
- инвестиция лойиҳаси амалга оширилаётган давлатнинг халқаро бозорда интеллектуал мулк, инновацион ғояларни қулай ва самарали ўзлаштириши, халқаро меҳнат тақсимотида фаол иштирок этиши таъминланади;
- миллий ва жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши ва ундаги глобал муаммоларнинг ҳал этилиши кабилар таъминланади.

Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларда инвестиция лойиҳаларини молиялашнинг қулай, фойдали ва замонавий усулларидан фойдаланиш ва улар орасидан оптималини танлаб юқори даромад олиш асосий мақсадлардан ҳисобланади. Шундай усуллар орасида банк кредитлари ҳисобига молиялаштириш ҳам мавжуд бўлиб бу анча ривожланган усуллар сирасига кирилади. Сабаби банклар ривожланган мамлакатлар амалиётида жуда катта молиявий инвестиция манбаларга эга тармоқ ҳисобланади.

Синдикатлашган молиялаштириш ва синдикатлашган кредитлаш амалиёти бугунги кунда кенг ўрганилаётган масалалардан бири ҳисобланади. Турли иқтисодчи олимлар синдикатлашган молиялаштириш ва синдикатлашган кредитлашнинг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтишган. Хусусан, синдикатлашган кредитлар бу, асосан, рисклар ва

фойдани бир-бири билан бўлишадиган кредиторлар гуруҳи томонидан бериладиган кредитлар ҳисобланади¹.

Катерина Симонс таъкидлашича, синдикатлашган кредитлар ҳозирда молия соҳасининг тобора муҳим қисмига айланиб бормоқда. Синдикат бу битта қарз олувчига биргаликда кредит берадиган банклар гуруҳи ҳисобланади. Катта миқдордаги кредитни бир нечта кредиторлар ўртасида тақсимлашга сабаб бўлувчи бир неча омиллар мавжуд бўлиб, уларнинг орасида банкларнинг ўз кредит портфелларини диверсификациялашга бўлган эҳтиёжлари энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади².

Синдикатлашган кредитлар тижорат банкларига қараганда инвестиция банкларида юқори фоизда бўлади. Синдикатлашган кредитлар турли ташкилотларга берилганлиги сабабли рақобат ва самарадорликни ҳисобга олган ҳолда айтиш мумкинки, молиявий институтлар ўртасидаги кредитлар фоизларининг фарқлари нисбатан кичик бўлиши ва вақт о‘тиши билан камайиши мумкин³.

1-жадвал

Минтақалар кесимида синдикатлашган кредитлар ҳажми (млрд. АҚШ доллари)⁴

№	Минтақа	01.01.2020	01.01.2021	Ўзгариши
1	Дунё бўйлаб	3376,4	2532,2	- 25 %
2	Америка	2075,3	1387,8	- 33 %
3	Африка, Ўрта Шарқ, Марказий Осиё	65,7	66,9	2 %
4	Европа	664,5	565,6	- 15 %
5	Осиё-Тинч Океани	386,7	314	- 19 %

Халқаро синдикатлашган кредитлар ҳажми таҳлил қилинганда кўриш мумкинки, 2021-йил 1-январ ҳолатига кўра дунё бўйича синдикатлашган кредитлар ҳажми 2020-йил 1-январ ҳолатидаги кўрсаткичдан сезиларли даражада камайган ва бу минтақалар кесимида ҳам ўз аксини топган. Хусусан, энг катта миқдорда пасайиш Америка (-33%) минтақасида юз берган бўлса, ўсиш кузатилган ягона минтақа сифатида Африка, Ўрта

¹ Special Topics in Credit: Syndicated Loans, Loan Sales, and Project Finance, Contemporary Financial Intermediation, (Third Edition), Chapter 9, 2016, pages 205-214.

² Katerina Simons. Why Do Banks Syndicate Loans? // New England Economic Review, January/February 1993. – P.45 – 52.

³ Maretno Harjoto, Donald J. Mullineaux, and Ha-Chin Yi. A Comparison of Syndicated Loan Pricing at Investment and Commercial Banks. // Article, Financial Management, February 2006.

⁴ Global Syndicated Loans Review, First/Nine Months 2020, Managing Underwriters.

Шарқ ва Марказий Осиё (2%) минтақасини таъкидлаш лозим.

Инвестицион лойиҳаларга синдикатли кредитлар ажратиш бўйича Америка энг кўп кредитларни ажратган, аммо 2021-йилда 1 387,8 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, 2020-йилга нисбатан тушиш кузатилган. Европа давлатлари эса 2021-йилда жами 664,5 млрд. АҚШ доллари миқдорида инвестициялар учун синдикатли кредитлар ажратган. Осиё-Тинч океани мамлакатларининг кўрсаткичи 2021-йилда 341 млрд. долларни ташкил этган ҳамда энг кам синдикатли кредитларни ажратган мамлакат бу Африка, Ўрта Шарқ ва Марказий Осиё давлатлари ҳисобланади, яъни 2020-йилда 65,7 млрд. АҚШ доллари, 2021-йилда эса деярли 67 млрд. АҚШ долларида кредитлар ажратилган.

2-жадвал

**Мамлакатлар кесимида синдикатлашган кредитлар ҳажми
(млрд. АҚШ доллари)⁵**

№	Мамлакатлар	01.01.2020	01.01.2021	Ўзгариши
1	Бразилия	13,8	3,1	- 78 %
2	АҚШ	1842,9	1280,1	- 31 %
3	Канада	173,9	95,9	- 45 %
4	БАА	23,4	20,9	- 10 %
5	Полша	8,7	5,1	- 41 %
6	Франция	113	94,4	- 16 %
7	Германия	102,5	103,6	1 %
8	Испания	54,6	40,1	- 27 %
9	Буюк Британия	129,9	101,9	- 22 %
10	Австралия	58,9	56,8	- 3 %
11	Хитой	79,2	66,8	- 16 %
12	Гонг Конг	101,9	69,9	- 31 %
13	Ҳиндистон	33,9	28,2	- 17 %
14	Сингапур	39,4	26	- 34 %
15	Япония	184,2	197,6	7 %

Халқаро синдикатлашган кредитлар ҳажмини мамлакатлар миқёсида ҳам таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади. Халқаро статистик маълумотларни таҳлил қилиш орқали айтиш мумкинки, бугунги кунда синдикатлашган кредитлашда нафақат дунёнинг ривожланган мамлакатлари, балки ривожланаётган мамлакатлар ҳам фаол иштирок

⁵ Global Syndicated Loans Review, First Nine Months 2020, Managing Underwriters jurnali ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

этишмоқда. Хусусан, 2020-йил 1-январ ҳолати бўйича энг юқрои кўрсаткичлар дунёнинг ривожланган мамлакатлари ҳисобланган АҚШ (1280,1 млрд. АҚШ доллари), Канада (95,9 млрд. АҚШ доллари), Франция (94,4 млрд. АҚШ доллари), Германия (103,6 млрд. АҚШ доллари), Буюк Британия (101,9 млрд. АҚШ доллари), Япония (197,6 млрд. АҚШ доллари) мамлакатларига тегишли бўлса-да, Хитой (66,8 млрд. АҚШ доллари), Австралия (56,8 млрд. АҚШ доллари) каби жадал ривожланаётган мамлакатлар кўрсаткичларини ҳам таъкидлаб ўтиш лозим. Шунингдек, 2019-йил 1-январ ҳолати билан таққосланганда берилган мамлакатлар орасидаги энг салбий ўзгариш Бразилияда (-78%) бўлганлиги айтишимиз мумкин. Қолаверса, берилган мамлакатлар орасидан фақатгина Германия (1%) ва Япония (7%) синдикатлашган кредитлар ҳажми бўйича ижобий ўзгаришларни қайд этган.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Special Topics in Credit: Syndicated Loans, Loan Sales, and Project Finance, Contemporary Financial Intermediation, (Third Edition), Chapter 9, 2016, pages 205-214.
2. Katerina Simons. Why Do Banks Syndicate Loans? // New England Economic Review, January/February 1993. – P.45 – 52.
3. Maretno Harjoto, Donald J. Mullineaux, and Ha-Chin Yi. A Comparison of Syndicated Loan Pricing at Investment and Commercial Banks. // Article, Financial Management, February 2006.
4. Global Syndicated Loans Review, First Nine Months 2020, Managing Underwriters.

